

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17048665>

UDK:636.31

SUR RANGLI QORAKO‘L QO‘YLARINI JUN -TOLA QOPLAMI KO‘RSATKICHLARI

Nazarova Moxira Azamatovna

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti q.x.f.f.d.(PhD) katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada qo‘zilarni seleksion ko‘rsatkichlariga qarab jun-tolalarining ipaksimonligi, yaltiroqligi, uzunligi kabi ko‘rsatkichlari to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: yaltiroqligi, ipaksimonlik, sur rang, yassi, zichlik.

Kirish. CHorvachilikda seleksiyaning amaliyoti o‘rganilayotgan belgilar orasida bog‘liqlik to‘g‘risida ma‘lumotlardan foydalanish hisobga olinadigan belgilar sonini kamaytirish, seleksion jarayonni tezlashtirish, uning samaradorligini oshirish imkonini yaratadi. Ushbu yo‘nalishda turli rangli gul tiplaridagi qo‘ylarning nasliy-mahsuldorlik ko‘rsatkichlarini o‘rganish orqali mahsulot sifatini yaxshilash bo‘yicha qator olimlar tomonidan tadqiqot ishlari bajarilgan va natijada qorako‘l qo‘ylarining irsiy – mahsuldorlik, qorako‘l terilarining tovarlik xususiyatlarining yaxshilanishi kuzatilgan.

Tadqiqot maqsadi. Qorako‘l qo‘zilarida seleksion belgilarning namoyon bo‘lish xususiyatlarni o‘rganish yo‘nalishdagi tadqiqotlar ushbu xususiyatlarining turli urchitish hududlariga bog‘liq holda ma‘lum darajadagi farqlanishlari kuzatildi.

Jun tolalarining ipaksimonlik va yaltiroqlik darajalari, optimal uzunlikka ega bo‘lishi va teri sathida zich bo‘lishi qorako‘l mahsulotining sifatini, gullarning qimmatliligini, mustahkamligini belgilaydi. SHu bilan bir qatorda ushbu ko‘rsatkichlarning optimal va maksimal darajalarda namoyon bo‘lishi qo‘ylarning nasliy qimmatliligini va ular bilan olib boriladigan seleksiya-naslchilik hamda urchitish ishlarining samaradorligini oshiradi.

Ko‘pchilik tadqiqotlarda ushbu ko‘rsatkichlarning turli gul tipiga mansub qo‘zilarda namoyon bo‘lishining o‘ziga xos xususiyatlari, farqlanish va o‘zgaruvchanlikka ega bo‘lishi kuzatilgan.

Jun tolalarining ipaksimonligi va yaltiroqligi. Bu borada yassi gul tipiga mansub qo‘zilarda ushbu ko‘rsatkichlarning namoyon bo‘lish xususiyatlari boshqa tipli qo‘zilar ko‘rsatkichlari bilan qiyosiy o‘rganildi.

Jadval ma’lumotlaridan ko‘rish mumkinki, har xil gul tipidagi qorako‘l qo‘zilari jun tolalarining uzunligi bilan bir–biridan ma’lum darajada farqlanadi.

Ushbu belgining turli gul tipli qo‘zilarda o‘zgaruvchanlik va o‘rtacha kvadratik og‘ish ko‘rsatkichlarining bir-biridan sezilarli darajada farqlanishi tadqiqotlarda aniqlandi. Ushbu ko‘rsatkichlarning yarim doira qalamgul tipidagiga nisbatan qovurg‘asimon tipida qo‘zilarning ipaksimonlik, yassi tipida va o‘sikgul tipida qo‘zilardagi farq suzilarli darajada o‘zgargan, ushbu holatdan seleksiya jarayonida foydalanish maqsadga muvofiq.

1-jadval

Turli gul tipiga mansub qo‘zilarning jun – tola sifat ko‘rsatkichlari

Gul tipi	n	Jun – tola ipaksimonligi, % (X±Sx)			Jun-tola yaltiroqligi, % (X±Sx)		
		Kuchli	Me‘yorli	Etarsiz	Kuchli	Me‘yorli	Etarsiz
Yassi	63	41,2±6,22 ^x	41,7±6,27	12,5±4,02 ^x	42,2±6,28 ^x	43,8±6,24	9,2±3,62 ^x
Yarim doira qalamgul	70	32,5±5,56 ^x	55,4±5,95	12,6±3,98 ^x	33,3±5,63 ^x	55,7±5,94	12,2±3,74 ^x
Qovurg‘asimon	50	7,2±5,97 ^x	58,2±7,12	14,5±5,11 ^x	31,6±6,70 ^x	54,3±7,19	14,4±6,03 ^x
O‘sikgul	50	8,9±4,21	53,3±7,43	37,8±7,23	13,3±5,06	46,7±7,44	40,1±7,30

X- R<0,05; X) – R<0,001

Jun – tola uzunligi va zichligi. Ma’lumki, qorako‘lchilikda hayvonlarning nasl qimmatlari ularda 30 ga yaqin seleksion belgilarning namoyon bo‘lishi bilan belgilanadi. Ularning yuqori darajada namoyon bo‘lishi nasliy qimmatlikni oshiradi, past darajada namoyon bo‘lishi esa kamaytiradi.

Ko'pchilik seleksion ko'rsatkichning namoyon bo'lishiga ta'sir ko'rsatuvchi muhim belgilardan biri – bu jun tolalarining uzunligi va zichligidir. SHu nuqtai nazardan ushbu belgilarga seleksiya jarayonida doimiy e'tibor qaratiladi.

2-jadval

Turli gul tipidagi qo'zilarida jun – tola uzunligi va zichligi

Gul tipi	n	Jun – tola uzunligi,mm		Jun tola zichligi, % (X±Sx)		
		(X±Sx)	Sv %	O'ta zich	Zich	Siyrak
YAssi	63	9,8±0,10 ^{x)}	9,21	31,4±5,85	56,7±6,26	12,9±4,22
YArim doira qalamgul	70	10,7±0,14 ^{x)}	11,20	37,1±5,80	50,8±5,98	12,1±3,75
Qovurg'asimon	48	9,1±0,12 ^{x)}	9,03	39,5±7,06	52,2±7,21	8,3±3,98
O'sikgul	45	11,54±0,20	12,30	33,3±7,03	48,9±7,45	17,8±5,70

X) - R<0,001

Ushbu belgilarning irsiylanishi, naslga berilishi, turli sharoitlarga bog'liq holda o'zgaruvchanligi ko'pchilik tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan va uning seleksion ahamiyati ko'rsatib borilgan.

Belgining o'zgaruvchanlik xususiyatlari unga doimiy e'tiborni talab qiladi. SHu jihatdan ularni seleksiya jarayonida doimo nazoratda ushlab,uning namoyon bo'lishini boshqarib turish yo'llarini aniqlash qorako'lchilikda dolzarb muammolardan biridir.

Tadqiqotlarda turli gul tipidagi qo'zilarga xos jun – tola uzunligini va uning o'zgaruvchanlik xususiyatlarini hamda qoplami zichligini o'rganish bo'yicha izlanishlar olib borildi. Ma'lumotlar jadvalda umumlashtirilgan.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, har xil gul tipidagi qorako'l qo'zilari jun tolalarining uzunligi bilan bir – biridan ma'lum darajada farqlanadi. Jun–tolalarining eng kalta ko'rsatkichiga qovurg'asimon tipli qo'zilar (9,1±0,12 mm) ega bo'lsa, o'sikgul tipli qo'zilar jun tolalarining eng uzun (11,54±0,20 mm) ko'rsatkichi bilan xarakterlanib, yarim doira qalamgul va yassi tipli qo'zilar oraliq holatni egallaydi.

Ushbu belgining turli gul tipli qo'zilarida o'zgaruvchanlik va o'rtacha kvadratik og'ish ko'rsatkichlarining bir- biridan sezilarli darajada farqlanishi tadqiqotlarda aniqlandi. Ushbu ko'rsatkichlarning yarim doira qalamgul tipida 10,20 % va 1,10 mm ni, qovurg'asimon tipida 2,10 % va 0,20 mm ni, yassi tipida 9,00 % va 0,90 mm ni

o'sikgul tipida 12,3 % va 1,42 mm ni tashkil etishi qayd etilgan fikrni tasdiqlaydiki, ushbu holatdan seleksiya jarayonida foydalanish maqsadga muvofiq.

Jun qoplarning zichligi bo'yicha olingan ma'lumotlar yassi tipida o'ta zich ko'rsatkichga ega qo'zilar salmog'ining ma'lum darajada yarim doira qalamgul va qovurg'asimon tipli qo'zilar ko'rsatkichlaridan pastligini (6,7-8,1 %) ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. YUusupov S.YU va boshqalar Qorako'chilikda naslchilik ishini yuritish va qo'zilarni baholash (bonitirovka qilish) bo'yicha qo'llanma. Toshkent 2015y
2. Gaziev A., YUusupov S.YU., Fazilov U.T. Qora rangli qorako'l qo'ylari seleksiyasi samaradorligini oshirish usullari. //Uslubiy ko'rsatmalar. Samarqand, 2001, 9 b.
3. Gaziev A., YUusupov S.YU., Fazilov U.T. Seleksionnye osnovy povysheniya effektivnosti seleksii chernyx karakulskix ovets. //«CHO'l-yaylov chorvachiligi va ozuqa etishtirish muammolari» QCHEITning 85 yilligiga bag'ishlangan halqaro il.-amal. konf. materiallari. Samarqand. 2015. 51-55.
4. Mamatov B. S., Gaziev A. Sur qorako'l qo'zilar jun – tola uzunligining ota – onalar gul tipi bilan bog'liqligi. "CHO'l – yaylov chorvachiligini rivojlantirish va cho'llanishning oldini olishning ilmiy amaliy asoslari" mavzusidagi xalqaro ilmiy – amaliy konferensiya materiallari. Samarqand, 2019. 43-44 bet.
5. Feruza, K. (2025). Expressive means in the novel" IKKI ESHIK ORASI". International Journal Of Literature And Languages, 5(02), 60-63.